

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinovna Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI RUHLANTIRISH VA O'ZIGA BO'LGAN ISHONCHINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Umarova Feruzabonu Bobir qizi
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Samandarova Dildora Javlon qizi
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Aniq va amaliy fanlar fakulteti
Matematika va informatika yo'nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanish jarayonida ularning ruhiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasini oshirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – interaktiv metodlar, trening va kouching yondashuvlari, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan texnologiyalarning o'рни tahlil qilingan. Pedagogik jarayonda ijobiy muhit yaratish, har bir talabaning salohiyatini ochish va kasbga mehr uyg'otish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, pedagogik texnologiya, motivatsiya, o'ziga ishonch, interaktiv metodlar, ruhlantirish, kouching, psixologik tayyorgarlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kasbiy rivojlanish.

Abstract: This article explores the psychological state, self-confidence, and motivation of future teachers during their professional development. It analyzes the role of modern pedagogical technologies – including interactive methods, training and coaching approaches, information and communication technologies (ICT), and strategies focused on personal development. The article also presents effective ways to create a positive educational environment, unlock each student's potential, and foster a love for the teaching profession.

Key words: future teacher, pedagogical technology, motivation, self-confidence, interactive methods, encouragement, coaching, psychological preparedness, information and communication technologies, professional development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы укрепления психоэмоционального состояния, уверенности в себе и мотивации будущих учителей в процессе их профессионального становления. Проанализирована роль современных педагогических технологий – интерактивных методов, тренинга и коучинга, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и стратегий личностного развития. Показаны эффективные пути создания позитивной образовательной среды, раскрытия потенциала студентов и формирования любви к профессии педагога.

Ключевые слова: будущий учитель, педагогическая технология, мотивация, уверенность в себе, интерактивные методы, поддержка, коучинг, психологическая подготовка, информационно-коммуникационные технологии, профессиональное развитие.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sohasida yuz berayotgan keskin o'zgarishlar pedagogik faoliyatga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishi jarayonida ularning ruhiy-psixologik holati, o'ziga bo'lgan ishonchi va kasbga bo'lgan munosabati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir. Bugungi globallashuv sharoitida o'qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxsiy rivojlanishni boshqaruvchi, o'quvchilarni hayotga tayyorlovchi, ijtimoiy faol shaxs sifatida qaralmoqda. Shu bois, pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy barqarorligini ta'minlash va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan yondashuvlar alohida e'tibor talab qiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarni faollashtirish, o'quv jarayonini interaktiv va ijodiy qilish hamda har bir talabada mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, trening, kouching, mentorlik kabi shaxsga yo'naltirilgan metodlar orqali bo'lajak o'qituvchilarda o'z kasbiga nisbatan ijobiy munosabat, o'z-o'zini anglash va shaxsiy motivatsiyani shakllantirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchining kasbiy salohiyatini yuksaltirish va talabalar faoliyatini faollashtirishda muhim o'rin tutadi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini interaktiv, samarali va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Xususan, ularning asosiy vazifasi – bilimlarni oddiy uzatish emas, balki talabaning shaxsiy faolligini rivojlantirish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashini shakllantirishdir.

Interaktiv metodlar – “Aqliy hujum”, “Munozara”, “Rol o'ynash”, “Keys-study” kabi yondashuvlar orqali talabalarning o'z fikrini erkin ifoda etishiga, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va qaror qabul qilishda ishtirok etishiga imkon yaratiladi. Bu esa bo'lajak o'qituvchida tashabbuskorlik, mas'uliyat va o'ziga ishonch kabi kasbiy fazilatlarini shakllantiradi.

Shuningdek, trening va kouching elementlari orqali pedagogik jarayonda shaxsiy yondashuv, muomala madaniyati hamda psixologik barqarorlikka alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar nafaqat bilimga ega bo'ladilar, balki o'zlarini anglash, rivojlantirish va tanqidiy tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Yana bir muhim jihat – axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir (AKT). Ular yordamida o'qituvchilar multimedia resurslari, masofaviy ta'lim, virtual laboratoriyalar kabi vositalardan foydalanib, darslarni qiziqarli va mazmunli tarzda olib borishlari mumkin. Bu texnologiyalar o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi, ijodiy tafakkurni rag'batlantiradi va o'quv jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli vositalar – videodarslar, interaktiv platformalar, virtual sinflar – bo'lajak o'qituvchilarning o'z ustida ishlashiga, mustaqil ta'lim olishiga keng imkoniyat yaratadi. Bu texnologiyalar orqali ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, zamonaviy vositalardan foydalanish ko'nikmasi rivojlanadi. Bugungi globallashuv davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) hayotning barcha sohalariga, jumladan, ta'lim jarayoniga chuqur kirib keldi. Bu texnologiyalar o'qitish metodlarining yangilanishi, ta'lim sifatining oshishi va bilimga erkin kirish imkoniyatlarini yaratdi.

TADQIQOT METODOLOGIAYS

Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy holati va o'ziga ishonchini aniqlash maqsadida so'rovnoma va suhbat usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar sifat tahlili asosida tematik kategoriyalarga ajratilib, pedagogik texnologiyalarning motivatsiyaga ta'siri kontekstual tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qituvchilik kasbi katta mas'uliyat va ichki tayyorgarlikni talab qiladi. Bo'lajak pedagoglarning stressga chidamliligi, emotsional barqarorligi va o'zini baholash darajasi ularning kasbiy muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Trening va kouching yondashuvlari orqali bu jihatlarni mustahkamlash mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy holatini mustahkamlash – bu ularning kasbiy shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchining nafaqat bilim darajasi, balki emotsional barqarorligi, psixologik tayyorgarligi va stressga chidamliligi ham alohida ahamiyatga ega. Ruhiy barqarorlik – bu talabaning o'zini anglay olishi, o'ziga ishonishi, stressli holatlarga nisbatan bardoshli bo'lishi hamda boshqalar bilan samarali muloqot qila olishidir. Bunday sifatlar ayniqsa pedagogik faoliyatda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglar orasida yuqori psixologik tayyorgarlik kasbga bo'lgan ijobiy munosabatni, ishdagi samaradorlikni va o'quvchilarga individual yondashuvni kuchaytiradi. Ruhiy holatni mustahkamlash uchun quyidagi yo'llar samarali hisoblanadi:

- Psixologik treninglar va mashg'ulotlar (stressni boshqarish, o'z-o'zini motivatsiya qilish)
- Jamoaviy muhitda faol qatnashish (muloqot, fikr almashish)
- Psixologik xizmat va maslahatlar (muammoli vaziyatlarni yengish)
- Sport va madaniy tadbirlar orqali emotsional taranglikni kamaytirish.

Motivatsiya va o'ziga ishonch pedagogik faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Bo'lajak o'qituvchilarning o'z kasbiga bo'lgan qiziqishi, fidoyiligi va ishonchi ularni yetuk mutaxassis bo'lishga olib keladi. Shu bois, ta'lim jarayonida individual yondashuv, maqto'v va rag'batlantirish usullarini qo'llash samarali hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun o'ziga ishonch – bu kasbiy muvaffaqiyatning muhim poydevoridir. O'ziga ishongan shaxs yangi vazifalardan cho'chimaydi, ijodkorlik bilan ishlaydi va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila oladi. O'ziga ishonchning shakllanishiga quyidagilar ta'sir qiladi: shaxsiy yutuqlar va muvaffaqiyatlar, ijobiy fikrlash va o'zini qadrlash, o'qituvchilar va atrofdagilarning qo'llab-quvvatlashi, kasbiy tayyorgarlik darajasi.

Motivatsiya esa – bu maqsad sari intilish, faoliyatga ichki yoki tashqi turtki beruvchi omildir. O'quvchi va talabada motivatsiya shakllanmasa, bilim olish jarayoni passiv kechadi.

Motivatsiyani oshirish yo'llari:

- Shaxsiy maqsadlarni aniqlash va ularga erishish rejalarini tuzish
- O'z yutuqlarini tahlil qilish va rag'batlantirish
- Atrofdagi ijobiy muhitni yaratish
- Pedagogik faoliyatda bu qanday yordam beradi?

O'ziga ishongan va motivatsiyaga ega o'qituvchi dars jarayonini samarali tashkil eta oladi, o'quvchilarga ijobiy namuna bo'la oladi va stressli hamda noan'anaviy vaziyatlarda to'g'ri yo'l topadi.

Ta'limning interaktivligi oshadi: multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalar o'quvchilarda qiziqishni kuchaytiradi.

Axborotga tezkor kirish: internet orqali darsliklar, maqolalar, video darslar va interaktiv resurslardan foydalanish imkoniyati mavjud.

Masofaviy ta'lim imkoniyati: AKT vositasida uyda o'tirgan holda ham zamonaviy bilim olish mumkin.

O'quvchilarning mustaqil ishlashi rivojlanadi: elektron testlar, video sharhlar va o'z-o'zini baholash vositalari orqali o'rganish faollashadi.

Haddan ortiq telefon yoki kompyuterga bog'lanish, ijtimoiy muloqotning kamayishi orqali o'quvchi real muloqot o'rniga virtual aloqa bilan cheklanib qolishi mumkin.

E'tibor va konsentratsiya muammolari – ko'p ekran qarshisida o'tirish psixikani charchatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy holatini mustahkamlash, ularning motivatsiyasi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli beqiyosdir. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilik kasbiga bo'lgan mehr va sadoqatni mustahkamlab, kasbiy shakllanish jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy barqarorligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va kasbiy motivatsiyasi ularning kelgusidagi samarali faoliyati uchun poydevor vazifasini bajaradi. Psixologik jihatdan tayyor, emotsional jihatdan barqaror va texnologiyalarni puxta egallagan pedagog – bugungi ta'lim tizimining asosiy ehtiyojidir.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning dars berish ko'nikmalarini zamonaviylashtirib, ta'lim jarayonida interaktivlik va sifatni oshiradi. Ushbu omillar birgalikda pedagogik ta'lim sifatini yuksaltirib, kelajak avlodni tarbiyalashda mustahkam zamin yaratadi. Shu bois, oliy pedagogik ta'lim tizimida o'qituvchilik kasbini tanlagan talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan, balki ruhiy va texnologik jihatdan ham kompleks tarzda tayyorlash zarur.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanboyeva S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 240 b.
2. Saidov A. Innovatsion pedagogika. – Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2020. – 180 b.
3. Karimova N. Ta'limda interaktiv metodlar. – Buxoro: Ilm ziyo, 2022. – 200 b.
4. UNESCO. ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. – Paris: UNESCO Publishing, 2023.
5. Vygotsky L. S. Educational Psychology. – Moscow: Pedagogika Press, 2002. – 315 p.
6. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019. – 256 b.
7. Salomova D. Psixologik maslahat va ruhiy barqarorlik. – Farg'ona: Ilm va taraqqiyot, 2021. – 192 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.